

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Poesía reciclada y remediada fuera del libro en la era postdigital” contribución de María José Calvo

En la primavera de 2020 con motivo de la pandemia del virus Covid-19, un ingente número de artistas flamencos y neerlandeses emprenden un proyecto multimedia con el objetivo principal de dar una respuesta colectiva a la crisis del coronavirus. La afamada antología *Bezette stad* (*Ciudad ocupada*), 1921, del poeta flamenco Paul van Ostaijen, se utiliza como punto de partida para la creación de dicho proyecto, al que llaman *Besmette stad* (*Ciudad contaminada*), que está dirigido por Willem Bongers-Dek (director del centro cultural flamenco-neerlandés

Ostaijen) y que se puede consultar en la página web

<https://deburen.eu/besmette-stad>.

Aunque el punto referencial esté en la obra poética de Van Ostaijen, los artistas toman conciencia de su tiempo y espacio, reflejan los miedos y sueños del presente y futuro de la pandemia, y las producciones se manifiestan de acuerdo con las circunstancias *ad hoc* y las condiciones del siglo XXI.

Existen publicaciones en papel, *Besmette stad* y *De Aftocht* (De Ridder / Bongers-Dek 2021 y Eble et al. 2022) que contienen manifestaciones artísticas en forma de texto, ilustración o dibujo. No se han podido incluir las que se han creado en formato audio(visual), que afortunadamente se introducen en la página web deBuren, sin embargo, hay infinidad de creaciones que no se recogen ni dentro ni fuera del libro, como las que se representan en un escenario en vivo, o las que se han difundido a través de las redes sociales, exposiciones, presentaciones o eventos musicales, entre otros, que naturalmente han de verse y escucharse en otros medios y dispositivos.

En estas obras del siglo XX entendemos que se ha producido un reciclaje postdigital. Por un lado, adoptamos la afirmación que postula en su artículo Florian Cramer:

“‘Post-digital’ thus refers to a state in which the disruption brought upon by digital information technology has already occurred” (2014, p. 17). Por lo que ‘postdigital’ se encuentra en oposición directa a la noción de ‘nuevos’ medios tecnológicos, una vez que estos nuevos medios se diluyen con los viejos o anteriores, lo analógico con lo digital, y se produce la superación de la noción de ‘nuevos’ medios (Andersen / Cox / Papadopoulos 2014, p. 5). Proceso que se inicia hacia la primera y segunda década del siglo XXI.[\[1\]](#)

Por otro lado, para clasificar los tipos y estrategias de reciclaje se ha utilizado una nomenclatura específica, presente en el repositorio y espacio de investigación ‘Estrategias de reciclaje cultural y literario en la era postdigital’ (Rec-Lit 2022, Web).[\[2\]](#)

Ejemplo de creación artística en el proyecto *Besmette stad*

‘Banale dans’ (Paul van Ostaijen) versus ‘Banale dans’ (Lisette Ma Neza y Maja-Ajmia Yde Zellama)

El poema ‘Banale dans’ (‘Danza banal’)[\[3\]](#) de Paul van Ostaijen muestra una ciudad que sufre y está muy deteriorada, pero donde se baila, una ciudad que está en movimiento, y por muy banal que parezca se baila por placer: “Leven giert / leven grijpt / en leven / valt / KnAK” [...] “dol draperen step / DANS van begeren”. El baile, sin embargo, no termina de producir satisfacción, la vida se ha desmoronado, y los instrumentos y la música ya sea antigua o moderna, terminan por desplomarse y se confirma la muerte por afección cardíaca: “en leven / valt / altijd” [...] “en DANS / valt / leven” [...] “of violen of banjo’s / VERTEERD WORDEN IN onBEKENDE GLOED / BANJO BANJO BANJO zegt KNAK / en de / arts affection Cardiaque”.

El actor y director teatral flamenco Tom van Bauwel interpreta y recrea en el escenario del teatro *Elckerlijck* de Amberes el poema 'Banale dans' de Paul Van Ostaijen,^[4] y a continuación las artistas de artes visuales Lisete Ma Neza^[5] y Maja-Ajmia Yde Zellama, ofrecen en este mismo acto una creación artística a partir del poema de Van Ostaijen que lleva el mismo título.^[6]

Se establece una semejanza entre el mundo descrito en el poema de Van Ostaijen y el momento que viven las artistas. Las creadoras admiten que la inspiración para su propia obra se encuentra, principalmente, en los versos en los que el poeta flamenco describe el baile en el que se hallan personas con canas, y chicas jóvenes que no saben nada de la realidad de una ciudad derrumbada: "midden in dans vergrijzen haren / staan nog te midden jonge meiden / voortdansen over onze / VAL / Weten niets van werkelijkheid / dromend door straten staan". Las chicas jóvenes, continúan diciendo las artistas, recurren a Internet en su encierro y se sienten unidas, utilizando *Tik Tok*, indicando que durante el confinamiento se hace poco más que comer, dormir y ver historias en *Instagram*; compartiendo su pena porque han perdido a su padre, hermanos o hijas: "jonge meisjes tiktokken / weten niets van werkelijkheid / verliezen hun vader" [...] "droom over de straten / vergeet dat er ooit toekomst was / eten slapen / eten slapen / eten slapen / *Instagram* / eten slapen" [...] "het verdriet van België zit in Brussel verstopt / 1234 / broeders die ons zijn ontnomen / 5678 / dochters om het leven gekomen / 5678". Los números establecen el paralelismo con las miles de muertes en el poema de Van Ostaijen y las muertes de la pandemia y de la violencia policial en Estados Unidos, conectándolo con el caso de George Floyd.^[7] Las chicas participan asimismo de sus alegrías, sueños, pesadillas, bailes, la distancia y la sororidad; saben mucho más de lo que pensamos acerca de

la realidad que las envuelve, de lo que pasa en su cuerpo, compartiendo los múltiples tabús: “klimmen op klimaatproblemen / zijn vrouwen nog voordat ze het weten / jonge meisjes hebben geen gender meer / weten alles over kleine dingen”. En los siguientes versos las chicas bailan un ‘baile banal’, y ¿por qué siguen bailando? Incluso cuando no están bien, cuando lloran, cuando celebran, cuando están juntas, *online* u *offline*, porque no pueden hacer otra cosa ni saben hacer otra cosa, porque son chicas jóvenes, chicas que tienen miedo, por eso siguen bailando: “redenen waarom we nog steeds dansen? / omdat we niet anders kunnen / omdat we niets weten / omdat we jonge meisjes zijn” [...] “omdat we niets anders kunnen / omdat we anders zijn / omdat ons angstig voelen / daarom dansen we / dansen we nog”.

Conclusiones

La propuesta artística de Lisette Ma Neza y Maja-Ajmia Yde Zellama se puede leer en papel (De Ridder / Bongers-Dek 2021, pp. 144-146), pero está creada con la aplicación de *Tik Tok*[\[8\]](#); según Bongers-Dek el poema se hizo viral cuando fue publicado en la red social[\[9\]](#). Se inspiran, pues, en lo que la gente joven puede experimentar cuando sufre una situación de pandemia y *lockdown*, en un momento en el que están empezando a vivir y disfrutar la vida. La respuesta poética a la crisis del coronavirus se refleja reciclando esta imagen expresada en el poema de Paul van Ostaijen, remediada y recreada en una era postdigital con sus miedos y sus esperanzas, un vídeo-poema de *Tik Tok*, donde se baila, se utilizan imágenes auténticas de las amigas de las autoras, donde se muestran, además, imágenes con las que se critica la violencia policial. La red social conduce a que la obra de Paul Van Ostaijen, transformada y recompuesta establezca conexiones y recircule para que la difusión sea más infinita. Muestran un quehacer auténtico y actual de la época fundamentalmente de gente joven –aunque se puede extender a otras generaciones–, que dependen de las redes sociales, o mejor dicho han dependido durante el confinamiento, utilizándolo como una fuente de escape y un medio para expresar sus sentimientos. Admiten las artistas, en cualquier caso, que lo que querían reflejar principalmente era lo que significa ser una chica joven en este momento de pandemia, y cómo se ve este mundo, y que el medio a través del que lo expresan, la red social de *Tik Tok*, era la opción más evidente para ellas.

Bibliografía

Andersen, Christian Ulrik / Cox, Geoff / Papadopoulos, Georgios (eds.): *A Peer Reviewed Journal About: POST-DIGITAL RESEARCH*. vol. 3 (1), 2014, retrieved 18.03.2022 from <https://aprja.net//issue/view/8400>.

Cramer, Florian: "What is 'Post-digital'?". In: Andersen, Christian Ulrik / Cox, Geoff / Papadopoulos, Georgios (eds.): *APRJA, A Peer-Reviewed Journal About: POST-DIGITAL RESEARCH*, vol. 3, 1, 2014, pp. 10-24, retrieved 18.03.2022 from DOI <https://doi.org/10.7146/aprja.v3i1.116068>.

deBuren: *Besmette stad* (s.f.), retrieved 18.03.2022 from <https://deburen.eu/project/50/besmette-stad>.

De Ridder, Matthijs / Bongers-Dek, Willem (eds.): *Besmette stad. Vijfenzestig kunstenaars antwoorden op Bezette stad van Paul van Ostaijen*. Pelckmans: Kalmthout 2021.

Eble, Anna / Nagtegaal, Marleen / De Ridder, Matthijs / Bongers-Dek, Willem (eds.): *De Aftocht*. Pelckmans: Kalmthout 2022.

Llamas Ubieto, Miriam: 'Postdigital ahora'. *Cuadernos del ahora*, 1, 2020, pp. 1-13, retrieved 19.04.2022 from https://eprints.ucm.es/id/eprint/61054/13/Llamas%20Ubieto.%20Postdigital%20ahora_Cuadernos%20del%20ahora.pdf.

Rec-Lit: *Estrategias de reciclaje cultural y literario en la era postdigital*, retrieved 26.03.2022 from http://repositorios.fdi.ucm.es/REC-LIT/view/paginas/view_paginas.php?id=1.

Souncloud: *Album Bezette stad*, 2021, retrieved 26.03.2022

from <https://soundcloud.com/search?q=Bezette%20stad>.

Soundcloud: “Banale dans”, 2021, retrieved 26.03.2022 from <https://soundcloud.com/deburen-eu/bezette-stad-16-banale-dans-door-tom-van-bauwel>.

Van Ostaijen, Paul: *Bezette stad*. Boom Uitgevers: Amsterdam 2021.

Van Ostaijen, Paul: *Bezette stad*. Het Sienjaal: Antwerpen 1921.

Paul van Ostaijen: ‘Bezette stad’, In: Ostaijen, Paul van: *Bezette stad* [1921] 2021, s.p.

Esta entrada está basada en la contribución “**Postdigital Remediation and Recycling off the Page: The Collaborative Work Besmette stad**”, en *Cultural Recycling in the Postdigital Age*, editado por Miriam Llamas Ubieto y Johanna Vollmeyer, editorial Peter Lang.

[1] Para una definición del concepto, una sistematización del estado de la cuestión y una bibliografía esencial comentada acerca de la condición de lo postdigital, véase el artículo publicado por Llamas (2020).

[2] Dentro del proyecto REC-LIT: Reciclajes culturales. Transliteraturas en la era postdigital (RTI2018-094607-B-100), financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación. IP: Miriam Llamas.

[3] El poema ‘Banale dans’ de Paul van Ostaijen se puede consultar en: Van Ostaijen 2021, s.p; también en deBuren:

Banale dans 2020 retrieved 18.03.2022 from <https://deburen.eu/besmette-stad/38/banale-dans-paul-van-ostaijen> ; el estudio crítico del poema en: De Ridder 2021, pp. 203-204.

[4] deBuren: *Boem Paukeslag!*, 23 de febrero de 2021, 1h19m01s-01h20m51s, Youtube, retrieved 18.03.2022 from <https://www.youtube.com/watch?v=KRY9bb5IKHs>.

[5] Primera mujer de lengua neerlandesa que ganó el campeonato belga de *Poetry Slam*.

[6] deBuren: *Boem Paukeslag!*, 23 de febrero de 2021, 1h21m15s-1h29m30s Youtube, retrieved 18.03.2022 from <https://www.youtube.com/watch?v=KRY9bb5IKHs> ; De Ridder / Bongers-Dek 2021, pp.144-146.

[7] deBuren: *Officiële opening Besmette Stad*, 4 de febrero de 2021, 4m14s-5m34s Youtube, retrieved 18.03.2022 from <https://www.youtube.com/watch?v=2d6vUxs5I8Q&t=339s>.

[8] deBuren: *Besmette stad/ Banale dans van Lisette Ma Neza en Maja Ajmia Yde Zellama'*, 5 de junio de 2020, Youtube, retrieved 18.03.2022 from <https://www.youtube.com/watch?v=1U4Cve6cPjE>.

[9] Afirmación que me comunicó personalmente en un encuentro de trabajo.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (16 de enero de 2023). "Poesía reciclada y remediada fuera del libro en la era postdigital" contribución de María José Calvo. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de

<https://doi.org/10.58079/tdew>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 16/01/2023 /
Entradas / reciclaje, redes sociales, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**Entrevista a Leonardo Flores:
Logros y retos de la literatura
electrónica**

SIGUIENTE

**Los sueños del libro digital
interactivo: ¿qué se hicieron?,
¿dónde están en la era
postdigital? Entrevista a Karine
Duperret, Directora general de
la editorial francesa
L'apprimerie realizada por
Amelia Sanz**

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid
-

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)

- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress